

KIMYO INTERNATIONAL UNIVERSITY IN TASHKENT

Международная
научно-практическая конференция
«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА КАК
ЗЕРКАЛО ЦИВИЛИЗАЦИИ:
ТРАДИЦИИ, КУЛЬТУРА, СОВРЕМЕННОСТЬ»,

5 – 6 июня 2026 года

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20502985>

РОЛЬ АУДИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ОВЛАДЕНИЯ РУССКИМ ЯЗЫКОМ ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ СО СЛАБОЙ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКОЙ

Турсунова Инобат Миркамиловна

старший преподаватель межфакультетской кафедры языков факультета
журналистики и узбекской филологии НУУз им. Мирзо Улугбека

tinobat1955@gmail.com

Аннотация Статья посвящена такому важному виду речевой деятельности как аудирование (восприятие и понимание речи на слух). Аудирование, которое является одним из важных видов работы при обучении студентов, окончивших узбекские школы, до сегодняшнего дня, по нашему мнению, остаётся наименее разработанной областью в научных и методологических исследованиях по обучению русскому языку как неродному (иностранному).

Ключевые слова: аудирование, слушание, внимание, восприятие, память, проговаривание, методика преподавания, русский язык как неродной, вид речевой деятельности, аудируемый текст, упражнения, выработка умений.

THE ROLE OF LISTENING IN THE PRACTICAL ACQUISITION OF THE RUSSIAN LANGUAGE FOR STUDENTS WITH WEAK LINGUISTIC BACKGROUND

Abstract. The article is devoted to listening as a key type of speech activity. The author substantiates the importance of perception and comprehension of speech by ear in the process of teaching Russian to students who have graduated from Uzbek-language schools. The paper emphasizes that despite the importance of listening, this aspect remains insufficiently developed in modern methodology of teaching Russian as a second (foreign) language. Particular attention is paid to psychological and pedagogical factors influencing the effectiveness of auditory skills formation.

Keywords: listening, speech perception, attention, memory, pronunciation, teaching methodology, Russian as a second language, type of speech activity, auditory text, exercises.

Процесс практического овладения русским языком в условиях отсутствия или недостаточности русской языковой среды будет протекать успешнее, если в нём активно будут участвовать все каналы восприятия. Такое восприятие может быть выполнено таким видом работы как аудирование. Под аудированием мы понимаем: «специально организованную сложную, многоуровневую деятельность обучаемого, в основе которой лежат психофизиологические процессы восприятия последовательности речевых сигналов, синтезирования их в слова, декодирования и осмысления звучащего текста, обеспечиваемые функционированием речеслуховых анализаторов и механизмов рефлексии» [1, с. 118].

Аудирование, как известно, способствует восприятию на слух слов, словоформ, фраз в самых разнообразных условиях с их лексическим и грамматическим содержанием, удерживанию в памяти содержания воспринимаемых на слух речевых единиц в течение всего процесса слушания. Оно позволяет улавливать интонацию речи, её красоту, отличать главное от второстепенного.

Навыки аудирования быстрее и легче вырабатываются в ходе выполнения специальных упражнений, которые могут быть самыми разнообразными как по содержанию, так и по характеру выполнения. Они обычно имеют структуру, которая включает:

- инструкцию;
- аудируемый текст (звучащая речь);
- задания, контролирующие умение учащихся воспринимать и понимать на слух звучащую речь.

Так как в условиях реального общения преобладает диалогический характер коммуникации, то для выработки умений сосредоточить внимание на аудируемом тексте, удерживания в памяти содержание воспринимаемых на слух

речевых единиц важно использовать тексты диалогического характера, с интересным и поучительным содержанием, которые способствуют воспитанию в юношах и девушках понимание красоты природы, человеческих чувств.

В качестве примера возьмём текст, под названием «Садовые деревья» из избранных произведений И. Алтынсарина, известного казахского писателя, педагога и просветителя девятнадцатого века, работавшего в области дидактического детского рассказа [2, с. 45].

Рано утром, в погожий летний день, один господин со своим сыном прогуливался в саду.

Они осматривали посаженные цветы и деревья.

– Почему, то дерево растёт прямо, а вот то дерево растёт почему-то криво? – спросил сын.

– Причина, сын мой, та, что за тем деревом при его росте ухаживали, срезали криво растущие ветки, а за тем деревом не было ухода, и оно росло само по себе, – ответил отец.

– Если так, то, оказывается, большая польза бывает от ухода, – сказал сын.

– Нет сомнения, милый мой, в том, что в уходе есть большая польза, – ответил отец. – Это и тебе может послужить наукой. Ты ведь тоже похож на молодое дерево, за тобой также нужен уход. Если я, поправляя твои ошибки, буду учить тебя хорошему, а ты – слушаясь меня, будешь исполнять мои советы, то ты будешь расти правдивым и хорошим человеком; если же ты будешь расти без присмотра, то тоже будешь похож на то кривое дерево, – закончил отец.

Для снятия трудностей при обучении аудированию необходимо использовать подготовительные задания:

- прослушайте и повторите слова и словосочетания (без зрительной опоры и со зрительной опорой);

- прослушайте текст и перескажите его по ролям, не нарушая последовательности изложения;

- прослушайте список слов и повторите все слова которые удалось запомнить;

- определите, опираясь на заголовок, о чём будет содержание текста;

- по прослушанному началу рассказа постарайтесь догадаться и рассказать что произойдёт потом;

- изложите смысл текста тремя-четырьмя предложениями; -- слушая описание картинки, отметьте несоответствия с её изображением;

- прослушайте две фразы и скажите, чем они отличаются (что добавилось, изменилось, пропущено);

- выскажите своё мнение, по поводу услышанного и обоснуйте свою точку зрения.

Так, в целях формирования умений узнавать звуковой образ слов, словоформ, фраз и соотносить их с лексическим и грамматическим содержанием можно предложить следующие задания:

- выделить из прослушанного текста определённые звуки (каждый звук должен быть отработан с учетом интерферирующего влияния родного языка);

- выделить слова, словоформы, словосочетания;

- выделить слова с одинаковыми окончаниями;

- выделить слова определённого грамматического класса (существительные, прилагательные, местоимения, глаголы и т.д.);

- выделить слова определённой грамматической формы (глаголы в форме прошедшего времени, существительные в творительном или дательном падежах, краткие прилагательные и т.д.);

- указать слова с приставками, суффиксами.

Для дальнейшей выработки умений сосредоточить внимание на аудируемом тексте и удерживания в памяти содержание воспринимаемых на слух речевых единиц полезны задания типа:

- прослушать один и тот же текст дважды и определить, какие изменения внесены во второй вариант (могут быть внесены новые слова, новые предложения или пропущены отдельные слова, отдельные предложения;

- прослушать два разных текста на одну и ту же тему, определить в каком из них тема раскрыта полнее и богаче.

Основная цель аудирования – понимание содержания воспринимаемой на слух

речи, извлечение из неё информации. Для того необходимо уметь соотносить смысл отдельных слов, предложений и частей с содержанием всего высказывания, отличить основное от второстепенного. Формированию такого типа умений способствуют следующие задания, которые одновременно являются и приёмами понимания прослушанного текста:

- прослушать текст и ответить на данные вопросы (обычно вопросы даются после прослушивания текста, но могут быть даны и до прослушивания);
- прослушать текст и определить, правильно ли поставлены вопросы по его содержанию, какие вопросы неуместны;
- прослушать текст и определить, правильно ли раскрывают данные вопросы содержание текста; какие ещё вопросы можно поставить к содержанию текста;
- прослушать текст и пересказать его содержание;
- выразить своё отношение к прослушанному, дать оценку фактам и т.д.

К сожалению, при воспроизведении текста наблюдаются лексические трудности, которые отвлекают слушающего от содержания и затрудняют понимание текста, что можно объяснить недостаточным объёмом словарного запаса у студентов узбекских групп, изучающих русский язык как иностранный.

Зачастую, они не различают омонимы (слова, принадлежащие к одной части речи, одинаково звучащие, но разные по значению), омофоны (слова одинаково звучащие, но разные по написанию), паронимы (употребление слов в переносном значении), вследствие чего, в процессе аудирования, путают одно слово с другим, не могут правильно подобрать слова для выражения мысли, теряются.

При выработке навыков аудирования следует учитывать то обстоятельство, что восприятие звучащей речи сопровождается внутренним её проговариванием. Очень важно полное совпадение слуховых ощущений и внутреннего проговаривания, слышимого, и потому восприятие речи на слух достигается лишь тогда, когда скорость проговаривания не отстаёт от слуховых ощущений.

По упомянутой причине, в группах со слабой языковой подготовкой, необходимо давать звучащую речь для восприятия в несколько замедленном темпе, а потом постепенно ускорять её до нормального уровня. Для отработки нормального темпа внутреннего проговаривания, при аудировании полезно организовать прослушивание с опорой на письменный текст (слушая, учащиеся одновременно читают текст про себя, подчёркивают непонятные слова, запоминают ударение слов).

Также очень важное значение имеет выполнение послетекстовых заданий таких как разделение текста на абзацы, выделение основной мысли каждого абзаца, составление вопросного или назывного планов работы, отношение к содержанию прочитанного текста, высказывание собственной точки зрения по определённому вопросу, отстаивание своего мнения логическими методами. Важное значение при обучении аудированию необходимо уделять методам развития критического мышления. Критическое мышление – отправная точка для развития творческого мышления, синтеза, анализа, доказательств и обобщения. Особого внимания заслуживает составление интеллект-карт по прочитанному тексту, потому что имеет такие важные свойства как наглядность, привлекательность, запоминаемость, творческий подход, возможность пересмотра. Интеллект – карта – метод графического изображения, обработки и запоминания информации, творческих задач, инструмент развития памяти и мышления [3, с. 82].

Таким образом, в процессе обучения русскому языку как неродному (иностранному) необходимо искать и использовать те методы и приёмы, которые окажутся наиболее плодотворными в работе и приоритетное место на протяжении всего курса должно занять аудирование.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гончар И. А. Аудирование иноязычного текста как объект лингвистики и методики // Вестник СПбГУ. Сер. 9. – 2011. – Вып. 4. – С. 118–119.
2. Алтынсарин И. Избранные произведения. – Алма-Ата: Казахстан, 1967. – 280 с.

3. Бьюзен Т. Скоростная память. – М .: Попурри, 1995. – 240 с.